

**CREATININA SÉRICA E TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR
PELA EQUAÇÃO CKID EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DM1: ESTUDO OBSERVACIONAL**

SERUM CREATININE AND GLOMERULAR FILTRATION RATE BY THE CKID
EQUATION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DM1: OBSERVATIONAL
STUDY

CREATININA SÉRICA Y TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR SEGÚN LA
ECUACIÓN CKID EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DM1: ESTUDIO
OBSERVACIONAL

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13628909](https://doi.org/10.5281/zenodo.13628909)

Recebido: 27/08/2024 | Aceito: 31/08/2024 | Publicado: 02/09/2024

Luisa Silveira Campanharo
Graduanda, Medicina
FEMA, Assis, Brasil
luisacampanharo2772@gmail.com

Antonio Torino Garcia
Graduando, Medicina
FEMA, Assis, Brasil
antonio13.garcia@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6094-2546>

Alessandra Carnevale Migliozi
Graduada, Medicina
FEMA, Assis, Brasil
alessandrac.m@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5742-5685>

Beatriz Martins Soares Santos
Graduanda, Medicina
UNIFENAS-BH, Belo Horizonte, Brasil
Beamartinssantos@icloud.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7215-6551>

Deborah Allison Moreira Tavares
Graduanda, Medicina
UNIFENAS-BH, Belo Horizonte, Brasil
debb.allisonnn@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1782-1206>

Fabio Bonadio Gonçalves
Graduando, Medicina
FEMA, Assis, Brasil
fabio-bonadio@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8320-3250>

Júlia Lemos Vilela de Almeida
Graduanda, Medicina
UNIFENAS-BH, Belo Horizonte, Brasil
julialemosv@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8825-8028>

Lara Luisa Duarte Moura
Graduanda, Medicina
UNIFENAS-BH, Belo Horizonte, Brasil
laraldmoura@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8060-9062>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://lockss.org/) sistem.

RESUMO

A doença renal do diabetes (DRD) é a principal causa de ingresso em terapia renal substitutiva e está associada ao aumento de morbidade e mortalidade tanto no diabetes mellitus tipo 1 (DM1) quanto no diabetes mellitus tipo 2. **OBJETIVO:** Analisar a relação da creatinina sérica e taxa de filtração glomerular pela equação CKiD com controle glicêmico (HbA1c) em crianças e adolescentes com DM1. **MÉTODO:** Foi realizado um estudo observacional transversal com 80 pacientes de ambos os sexos, com idade de 4 a 19 anos e diagnóstico de DM1 há pelo menos 1 ano. Foram realizadas dosagens de creatinina sérica (CR) e hemoglobina glicada (HbA1c%). A taxa de filtração glomerular foi estimada (TFGe) pela equação CKiD. **RESULTADO:** Embora não tenha sido observada associação entre HbA1c e TFGe, 75% da amostra apresentou valores de HbA1c maiores que 7% e 18,8% apresentaram valores de TFGe < 90 (mL/min/1.73m²). Contudo, ao comparar os valores médios de TFGGe por categorias de HbA1c, foi verificado que naqueles com HbA1c >8%, a taxa de filtração estava aumentada. **CONCLUSÃO:** A TFGe elevada nos pacientes com HbA1c >8% pode sugerir uma fase precoce da DRD associada à hiperfiltração glomerular.

Palavras-chave: Diabetes. Doença renal. Pediatria.

ABSTRACT

Diabetic kidney disease (DKD) is the leading cause of renal replacement therapy and is associated with increased morbidity and mortality in both type 1 diabetes mellitus (T1DM) and type 2 diabetes mellitus. **OBJECTIVE:** To analyze the relationship between serum creatinine and glomerular filtration rate (GFR) using the CKiD equation and glycemic control (HbA1c) in children and adolescents with T1DM. **METHOD:** A cross-sectional observational study was conducted with 80 patients of both sexes, aged 4 to 19 years and diagnosed with T1DM for at

least 1 year. Serum creatinine (SC) and glycated hemoglobin (HbA1c%) were measured. Glomerular filtration rate (eGFR) was estimated using the CKiD equation. RESULT: Although no association was observed between HbA1c and eGFR, 75% of the sample had HbA1c values greater than 7% and 18.8% had eGFR values < 90 (mL/min/1.73m²). However, when comparing the mean eGFR values by HbA1c categories, it was found that in those with HbA1c $>8\%$ the filtration rate was increased. CONCLUSION: High eGFR in patients with HbA1c $>8\%$ may suggest an early phase of DKD associated with glomerular hyperfiltration.

Keywords: anxiety; children; adolescents; screen time; mental health; parental supervision.

RESUMEN

La enfermedad renal diabética (DRD) es la principal causa de ingreso a la terapia de reemplazo renal y se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad tanto en la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) como en la diabetes mellitus tipo 2. OBJETIVO: Analizar la relación entre la creatinina sérica y el filtrado glomerular mediante la ecuación CKiD con el control glucémico (HbA1c) en niños y adolescentes con DM1. MÉTODO: se realizó un estudio observacional transversal con 80 pacientes de ambos sexos, con edades de 4 a 19 años y diagnosticados con DM1 desde hacía al menos 1 año. Se midieron la creatinina sérica (CR) y la hemoglobina glucosilada (HbA1c%). Se estimó la tasa de filtrado glomerular (TFGe) mediante la ecuación CKiD. RESULTADO: Aunque no se observó asociación entre HbA1c y eGFR, el 75% de la muestra tuvo valores de HbA1c superiores al 7% y el 18,8% tuvo valores de eGFR < 90 (mL/min/1,73m²). Sin embargo, al comparar los valores promedio de TFGFe por categorías de HbA1c, se verificó que en aquellos con HbA1c $>8\%$ la tasa de filtración se incrementó. CONCLUSIÓN: La TFGFe elevada en pacientes con HbA1c $>8\%$ puede sugerir una fase temprana de DRD asociada con hiperfiltración glomerular.

Palabras clave: Diabetes. Enfermedad renal. Pediatría.

INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus tipo I (DM1) é caracterizado por um distúrbio metabólico que leva à deficiência na produção de insulina, resultando em hiperglicemia persistente, com diagnóstico mais frequente na infância e adolescência (Elsayed et al., 2023a). A prevalência global em menores de 20 anos é de aproximadamente 1,2 milhões de pessoas, e no Brasil estima-se uma taxa de incidência de 8.900 novos casos por ano (Vanderniet; Jenkins; Donaghue, 2022).

A cronicidade do diabetes e o tempo de agressão inflamatória hiperglicêmica aumentam a chance de doença renal. Embora a doença renal no paciente com DM1 seja silenciosa e seu diagnóstico ocorra mais frequentemente em pacientes de maior idade, estima-se que 30% a 40% das pessoas com DM1 desenvolvam algum tipo de disfunção renal (Bonner et al., 2020). Assim, a hiperglicemia persistente, somada a fatores genéticos, hemodinâmicos, metabólicos e ambientais, tem sido associada ao maior risco de doenças renais (Atkinson et al., 2021).

A evolução natural da nefropatia diabética inclui hiperfiltração glomerular (inicialmente), albuminúria progressiva, redução sustentada da taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) associada à duração do diabetes e presença de outras complicações como retinopatia (Alicic; Rooney; Tuttle, 2017). Deste modo, tem sido recomendada a triagem da nefropatia diabética (ND) após 2 a 5 anos de diagnóstico em pessoas com DM1 e com idade entre 11 e 17 anos (Hoogeveen, 2022).

Para crianças e adolescentes com DM1, a equação Chronic Kidney Disease in Children (CKiD) tem sido amplamente recomendada para a estimativa da taxa de filtração glomerular (TGFe) (Gaebe et al., 2022). Esta equação permite a estimativa da TGFe a partir da estatura (cm) e valores séricos de creatinina (mg/dL), o que facilita seu uso na prática clínica (Pottel et al., 2022) e contribui para a melhora da avaliação da função em crianças (Schnapp et al., 2023).

O monitoramento da TGFe no DM1, principalmente no paciente com diagnóstico em idade inferior a 15 anos, tem importante significado clínico, pois o acúmulo de carga glicêmica substancial nesta faixa etária eleva o risco de doenças renais (Edqvist et al., 2021). Embora a estimativa da TFG por equações não possa ser usada como critério diagnóstico isolado, sua estimativa permite uma avaliação de evolução clínica e classificação a partir de valores de referência (Departamento Científico de Nefrologia, 2020; Sá et al., 2022).

Levando em conta a importância clínica do monitoramento de fatores de risco para complicações no DM1, o objetivo do estudo foi analisar o perfil da taxa de filtração glomerular estimada por meio dos valores de creatinina sérica pela equação CKiD e sua relação com o controle glicêmico (HbA1c) em crianças e adolescentes com DM1.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo observacional com 80 pacientes de ambos os sexos, com idade de 4 a 19 anos e diagnóstico de DM1 há pelo menos 1 ano. Os dados foram obtidos no Centro Interdisciplinar em Diabetes (CENID) da Universidade de Marília (UNIMAR). O projeto foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da UNIMAR (parecer: 3.606.397/ 2019).

A dosagem de creatinina sérica (CR) e hemoglobina glicada (HbA1c%), como também os dados sobre idade, tempo de diagnóstico, idade diagnóstica e estratégia de insulinização foram obtidos por meio de exames e consultas de rotina. A HbA1c foi obtida em exame de rotina realizada pelo método de cromatografia líquida de alta performance (HPLC) (PITITTO et al.,

2022) e categorizada em $< 7\%$, 7 a 8% e $> 8\%$.

A CR foi determinada pela análise do soro no método enzimático e a taxa de filtração glomerular estimada pela equação CKiD ($TFGe = k \times Ht / SCr$, onde Ht = altura em cm, SCr = creatinina sérica em mg/dL, com k fixo =0,413) expresso em mL/min/1.73m² (POTTEL et al., 2022). A TFG e foi classificada em ≥ 90 (mL/min/1.73m²) e < 90 (mL/min/1.73m²) (ELSAYED et al., 2023b)

As variáveis qualitativas estão descritas pela distribuição de frequência relativa (%) e intervalo de confiança de 95% (IC95%). As variáveis quantitativas estão descritas pela média e desvio-padrão(DP) ou IC95%. A distribuição de proporção foi analisada pelo teste Binominal e a associação entre as variáveis qualitativas pelo teste do Qui- quadrado. A homogeneidade das variâncias foi verificada pelo teste de Levene. A comparação de médias foi realizada pelo teste de Anova-one-way e as comparações Post-Hoc pelo teste de Bonferroni. O nível de significância adotado foi de 5% e os dados foram analisados no software SPSS (versão 24.0).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra foi constituída de 47 (58,8%) meninos e 33 (41,3%) meninas. Quanto ao tempo de diagnóstico, 57,5% têm diagnóstico há menos de 5 anos e 42,5% há mais de 5 anos. Quanto ao método de administração de insulina, 27,5% fazem uso de sistema de infusão de insulina. A idade média foi de $12,5 \pm 3,5$ (anos) e a HbA1c% variou de 4,9 a 15,3% com valor médio de $8,5 \pm 2,2\%$. A creatinina séria apresentou valor médio de $0,58 \pm 0,14$ (mg/dL) variando entre 0,33 e 0,91 mg/dL. Apenas 25% da amostra apresentaram valores de HbA1c% adequados $< 7\%$ (ELSAYED et al., 2023c), porém entre os 75% que apresentaram HbA1c% acima do recomendo, 20% apresentaram valores entre 7 a 8% e 55% apresentaram valores acima de 8%, que indica que a maior proporção da amostra não apresenta controle glicêmico adequado.

Os valores de TFGe variaram entre 70,2 e 180,2 mL/min/1.73m², com valor médio de $113,2 \pm 23,4$ (mL/min/1.73m²). A maior proporção da amostra apresentou valores de TFGe ≥ 90 (mL/min/1.73m²), que indica função renal normal (81,3%). Porém 18,8% da amostra apresentou valores de TFGe < 90 (mL/min/1.73m²). Valores de TFGe entre 60 a 89 mL/min/1.73m² são classificados como levemente reduzidos e valores abaixo de 60 mL/min/1.73m² já indicam necessidade de tratamento (ELSAYED et al., 2023b).

Na amostra nenhum paciente apresentou valor de TGFe inferior a 60

(mL/min/1.73m²). Embora nos pacientes com valores de HbA1c < 7% tenha sido observado maior proporção de TFGe < 90 (mL/min/1.73m²), o teste do Qui-quadrado não indicou associação significativa entre a categoria de HbA1c e de TGFe (Figura 1).

Na comparação da média dos valores de creatinina sérica (mg/dL) entre as categorias de HbA1c não foi observada diferenças significativas (figura 2A). Porém para comparação das médias dos valores TFGe (mL/min/1.73m²) foi verificado diferenças significativas entre as categorias de HbA1c <7% e >8%. Os pacientes com HbA1c >8% apresentaram valores de TFGe superior (figura 2B). Os valores de TGFe mais altos em pacientes com HbA1c maiores pode ser explicado pela hiperfiltração glomerular em estágio precoce da doença renal, que precede o início da albuminúria eo declínio da TFG (SHILPASREE et al., 2021).

Em 10 a 67% dos pacientes com DM1 tem se observado uma elevação suprafisiológica absoluta da TFG (TONNEIJCK et al., 2017). Apesar de não existir critério diagnóstico estabelecido para definir a presença de hiperfiltração glomerular, valores entre 130 e 140 mL/min/1.73m² em indivíduos com dois rins e controle glicêmico inadequado podem levantar suspeitas de hiperfiltração glomerular (CACHAT et al., 2015). Na amostra estuda 23,7% dos pacientes apresentaram valores deTFGe acima de 130 mL/min/1.73m².

Figura 1: Distribuição de frequência relativa (%) e intervalo de confiança de 95% (IC95%) para taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) ≥ 90 (mL/min/1.73m²) e < 90 (mL/min/1.73m²) entre as categorias de hemoglobina glicada (HbA1c%). P-valor calculado pelo teste de Qui-quadrado.

Fontes: Os autores 2024.

Figura 2: Comparação da média e intervalo de confiança de 95% (IC95%) (barra de erros) da creatinina sérica (2A) e taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) (2B) entre as categorias de hemoglobina glicada (HbA1c%). * indica diferença significativa pelo teste de Anova-one-way para $p\text{-valor} \leq 0,050$. Letras diferentes sobrescritas indicam diferenças significativas entre as médias pelo teste Post-Hoc de Bonferroni para $p\text{-valor} \leq 0,050$.

Fontes: Os autores 2024.

CONCLUSÃO

A análise dos dados revela uma correlação consistente entre o uso excessivo de telas e o aumento dos níveis de ansiedade em crianças e adolescentes. Estudos revisados indicam que crianças que passam mais tempo em atividades de tela, especialmente aquelas de natureza passiva como assistir televisão ou jogar videogames, apresentam uma maior prevalência de sintomas de ansiedade. A variação nos níveis de impacto entre os diferentes estudos sugere que fatores contextuais, como o tipo de conteúdo consumido e a supervisão parental, desempenham papéis significativos na mediação desses efeitos. Estes achados destacam a importância de intervenções direcionadas que promovam um uso mais equilibrado e saudável da tecnologia entre jovens.

Os resultados sublinham a necessidade de estratégias eficazes para reduzir o tempo de tela entre crianças e adolescentes, incluindo a promoção de atividades físicas, a melhoria da qualidade do sono e a educação dos pais sobre os potenciais riscos associados ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos. A implementação de programas escolares e comunitários que incentivem a limitação do tempo de tela e a participação em atividades alternativas pode ser crucial para mitigar os efeitos adversos na saúde mental infantil.

REFERÊNCIAS

- ALICIC, R. Z.; ROONEY, M. T.; TUTTLE, K. R. Diabetic Kidney Disease. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, v. 12, n. 12, p. 2032–2045, 7 dez. 2017.
- ATKINSON, M. A. et al. The CKiD study: overview and summary of findings related to kidney disease progression. *Pediatric Nephrology*, 2021.
- BONNER, R. et al. Diabetic Kidney Disease. *Primary Care: Clinics in Office Practice*, v. 47, n.4, p. 645–659, dez. 2020.
- CACHAT, F. et al. A Systematic Review of Glomerular Hyperfiltration Assessment and Definition in the Medical Literature. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, v. 10, n. 3, p.382–389, mar. 2015.
- DEPARTAMENTO CIENTÍFICO DE NEFROLOGIA. Doença Renal Crônica em Pediatria: Diagnóstico e Prevenção. Sociedade Brasileira de Pediatria. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22484c-DC_-_DoenRenal_Cronica-_Diag_e_Prevencao.pdf>.
- EDQVIST, J. et al. Trajectories in HbA1c and other risk factors among adults with type 1 diabetes by age at onset. *BMJ Open Diabetes Research and Care*, v. 9, n. 1, p. 1– 10, 2021.